

“MENING O’G’RIGINA BOLAM” ASARIDA O’TGAN VA HOZIRGI ZAMON

Bobur Yangiboy o’g’li Hakimov¹,
Ozoda Odiljon qizi Abdullayeva²

^{1,2} Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6585299>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022
Ma’qullandi: 14- may 2022
Chop etildi: 26- may 2022

KALIT SO’ZLAR

*O’g’ri, nos, Qora buvi,
zamon, turumtog’, suv, don,
chavati non.*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o’zbek adabiyotining yirik namoyandasi, O’zbekiston xalq shoiri akademik G’afur G’ulomning “Mening o’g’rigina bolam” asari haqida so’z yuritiladi. Asardagi turli obrazlar tasviri orqali o’tgan va hozirgi zamon haqida atroflicha fikrlar berib o’tiladi hamda turli xulosa qilishga undovchi fikrlar aytib o’tiladi.

Bu voqeyiy hikoya 1965-yilda yozilgan. Unda 1917-yillar voqealari aks etgan, o’g’rini insofga keltirgan Roqiya bibi obrazi berilgan. Hikoya «Otamizning o’lganiga anchagina yil o’tib ketdi. Bu yil o’n yettinchi yilning ko’klamida onamizdan ham ajralib, shum yetim bo’lib qoldik...» degan gaplar bilan boshlanadi. Asarda Roqiyabibi o’g’riga qarata: «Tiriklik toshdan qattiq, tuyaning ko’ziday non anqonga shapig’ (tirikchilik og’ir bo’lib qolgan). Ro’zg’orda bo’lsa, ko’z ko’rib, qo’l tutguday arzigulik buyum qolgani yo’q. Bir chekkadan sotib yeb turibmiz. «Turib yeganga turumtog’ chidamas», deganlar. Zamon qattiq, o’g’rigina bolam, zamon qattiq!» deganda, unga javoban o’g’ri: «Mening ham ikki bolam, xotinim, bitta kampir onam bor, bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak, deganlaridek, shularni boqishim kerak, to’rtta chavati non topish uchun o’zimni o’tga, cho’qqa, Alining tig’iga uraman. Zamon chappasiga ketdi. Kerinska poshsho

bo’lgandan keyin urush to’xtaydi degan edilar. Hali beri to’xtaydigan ko’rinmaydi» - deydi. Hikoya ikki nochor odamning bir-biriga arz-holigina bo’lib qolgan emas, balki muloqot asnosida ayon bo’ladiki, ular o’z taqdirilarida xalqning ahvol-ruhiyatini jamuljam etganlar. Bu hol hikoyaning ma’no salmog’ini, jozibasini oshirgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Shoirning paydo bo’lishini mantiq bilan tushuntirib bo’lmaydi. Shuni aytib o’tish kerakki yillar davomida taqir bo’lib yotgan tuproqdan kutilmaganda qip-qizil lolaqizg’aldoq paydo bo’ladi. Hayron bo’lasiz: ilgari bu joyda lolaqizg’aldoq ko’karganini hech ko’rmagandim, urug’i qaydan kelib qoldi ekan. Yoki yillar davomida tuproqqa qorishib yotgan lolaqizg’aldoqning urug’i qulay sharoit tug’ilib jonlanib qoldimikan. Iste’dodning paydo bo’lishini irsiyat bilan ham izohlab bo’lmaydi. Chunki juda kam hollarda

mashhur shoirning o'g'li ijod kishisi bo'lishi mumkin. Shoirlik va yozuvchilik kutilmagan hodisa. Bu shunga o'xshashki, bog'ingizga yong'oq ekkaningiz yo'q, lekin bahorda kichkina yong'oq niholi unib chiqqaniga ko'zingiz tushadi. Qarg'a bog'ingiz tepasidan uchib o'tayotganda qaerdandir olib kelayotgan tumshug'idagi yong'oqni tushirib yuborgandir...

NATIHALAR

Bu hikoya O'zbek adabiyotining mashhur namoyandalaridan biri G'afur G'ulom qalamiga mansub bo'lib, o'sha davrda insonlar: shunchalik samimiy, sodda, ishonuvchan bo'lishiga qaramasdan juda bir-birlariga mehribon ham bo'lishgan. Hikoyani o'qir ekansiz Roqiyabibi obraziga be'etibor bo'lib o'tib keta olmaysiz, hozirda ham mana shunday insonlar bormikan deb o'zingizga ich ichingizdan savol berib ko'rasiz. "Oqshomlari buvim boshliq hammamiz oldi ochiq ayvonda uvun to'da ko'rpa-yostiqlarga o'ralib, bittagina O'ratepaning kir ip sholchasi ustida uxlaymiz." Asardagi bu jumlaning adib shunday mohirlik bilan tasvirlaganki ko'zingiz oldiga yaqqol o'sha davr qishloq aholisi qanday sharoitda yashagani gavdalanadi. Va qahramonlarimizga bir joyda hammasi jips bo'lib yotganligini ko'rib quvonsangiz, yana bir tarafdin ularga ich ichingizdan achinasiz. Asarda e'tiborga oladigan va tagiga chizib o'qiladigan joylari juda ko'p, yoshgina bolaning aytgan gaplari e'tibor qarataylik: "Buni qarang-a, bizning uyimizga o'g'ri kepti. Bizni ham odam deb yo'qlaydigan kishilar bor ekan-da, dunyoda!. Ertaga o'rtoqlarimga toza maqtanadigan bo'ldim-da: «Bizning uyga o'g'ri keldi». G'urur bilan aytilsa bo'ladi. Lekin ishonisharmikan? Ular shu darajada qashshoq yashashganidan biznikiga o'g'ri

keldi deb maqtanishganda tayyor, lekin ularni gapiga hechkim ishonmaydi deb hayolidan o'tkazadi. "O'g'ri o'sha amakivachchalarning tomidan sekin yura kelib, buvimning to'g'rilariga kelganda aksa urib yuboribdi. Buvim esa yostiqni ko'kraklariga qo'yib, til tagidagi nos bilan o'ylab yotar ekanlar. Buvim «tuf» deb nosni tuflab, tomga qarab: „O'g'rigina bolam, hoy o'g'rigina bolam, hoynahoy biror tirikchlikning ko'yida tomga chiqqan ko'rinasan, axir kasbing nozik, tumov-pumovingni yozib chiqsang bo'lmaydimi?“ debdilar. O'g'ri tomidan turib: Axir, buvijon, siz ham birorgina kecha tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi, bizning tirikchiligidimizning yo'lini to'saverasizmi? — debdi. Men gap shu yerlarga kelganda uyg'onib ketgan bo'lsam kerak. Qolgan gaplarni eshitganimcha qilib yozaman. Hoy, aylanay, o'g'rigina bolam, boshimda shunday musibat turganda ko'zimga uyqu keladimi? Mana: olti oy bo'ldi, biror soat mijja qoqib uxlaganim yo'q. Kunduz kunlar garangday dovdirab yuraman. Uyiga kelgan o'g'ri bilan hozirgi kunda hech kim bunaqa munosabatda bo'lmasa kerak. To'g'ri o'sha paytlar jamiyat shunaqa razillashib ketgan lekin insonlarda insoniylik degan tuyg'ular bo'lgan. Bir bolaga yeti qo'shni ota ona deganidek uyiga kelgan o'g'riga yo'l yo'riq ko'rsatadi, nasixatlar beradi va o'g'ri bilan maroq bilan suhbat quradi. Uydagi bir qozonini berib yuboraman deb o'g'riga u qozonini ko'rsatadi. Ha, ishqilib, bola-chaqasining rohatini ko'rsin. Endi buyoqqa qara, o'g'ri bolam, hademay tong ham yorishib qolar. Ana, yorug' yulduz ham tikkaga kelib qoldi. Oshxonaning yonidagi tutdan sirg'alib pastga tush, o'tinimiz yo'q. Oshxonada bir zamonlar bog'dan kelgan bir-ikkita yong'oq to'nka bor, boltani olib,

shuning bir chekkasidan ozgina uchirib ber, qumg'on qo'yaman. Kecha tog'ang berib ketgan zog'oradan ikkitasini olib qo'rganman, birgalashib choy ichamiz. Bekorga qariyalarimiz qimmatlilik bo'lsa bo'lsin qaxatchilik bo'lmasin, deyishmagan mana shunday og'ir kunlarni ko'rib shunday degandir hoynahoy. Yo'g'-e, buvi, - dedi o'g'ri, - to'nka yorib-ku berarman, ammo choy icholmayman, chunki kun yorishib qolsa, meni tanib qolasiz. Juda ham yuzimni sidirib tashlaganim yo'q, andisham bor, uyalaman. Voy o'lay, qutlug' uydin quruq ketasanmi, bolam? Bir nima olib ket. To'xta, nima olib ketsang ekan, ha, darvoqe, oshxonada bitta yarim pudlik qozon bor. Allazamonlar uyimizda odamlar ko'p edi, katta qozonda osh ichardik. Xudoning g'ashiga tegdik shekilli, shundoq katta,

gurkiragan xonadondan mana shu to'rttagina yetim qolib turibdi. Eh-ha, bular qachon katta qozonni qaynatar edi-yu... Shuni olib keta qol. Sotib bir kuningga yaratarsan, o'g'rigina bolam o'grining ham farzandlari bor edi. Kasbi kalishdozlik lekin u kasb ham kasodga uchragan edi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish keraki bu hikoya orqalai jamiyatning qanday ahvoldaligini ko'rsatib beraolgan va insonlar qanchalik samimiy va mehri muhabbatli ekanligini qaxramonimiz Roqiya bibi obrazida ko'rsatib o'tilgan va yoshgina bola bizning uyimizga ham o'g'ri tushibdi deb maqtanishi bu bir qarashda oddiy hol day ko'rinishi munkin lekin meni fikrim bo'yicha bu juda achinarli holat.

References:

1. Karimov, N. (2008). XX asr adabiyoti manzaralari. – T.: O'zbekiston.
2. G'afur G'ulom (2019). Mening o'g'rigina bolam . – T.: Yangi asr avlodi
3. Abdullayeva, O. O. (2021). Abay ijodini o'rganishda savol va topshiriqlar ustida ishlash. Academic research in educational sciences, 2(3), 4-9.
4. Abdullayeva, O. O. (2021). Ibroyim Yusupov ijodi asosida o'quvchilarnmg vatanparvarlik tuyg'ularini o'stirish. Academic research in educational sciences, 2(3), 176-180.
5. Botirboyev, F. P., Abdullayeva, O. O., & Shermatova, U. S. (2021). O'ljas Sulaymonov ijodini o'rganishda savol va topshiriqlar ustida ishlash. Academic research in educational sciences, 2(4), 2013-2018. <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2021-00834>
6. Abdullayeva, O. (2021) Badiiy asarlarning inson ruhivatiga ta'siri. Scientific progress, 1(5), (pp. 272-275)
7. Abdullayeva, O. O. Q. (2021). O'zbek tilini o'qitishda zamonaviy texnologiyaiaming o'rni. Scientific progress, 1(5)
8. Abdullayeva, O. O. Q. (2021). ADABIYOT DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. Студенческий вестник, 16(161)
9. Abdullayeva, O. O. Q. (2021). OTLARNING BIRLIK VA KO'PLIKDA QO'LLANILISHINI O'RGATISH. Scientific progress, 2(1)
10. Abdullayeva, O. O. Q. (2021). XALQARO TADQIQOTLAR VA ULARNING ADABIYOT FANIDA TUTGAN O'RNI. Scientific progress, 2(1)
11. Ozoda Odiljon qizi Abdullayeva. (2021) O'lmas Umarbekov hayoti va ijodini o'rganishda interfaol metodlar bilan ishlash. Science and education, 2(5)

12. Ozoda Odiljon qizi Abdullayeva. (2021) Saida Zunnunova hayoti va ijodini o'rgatishning samarali usullari. Science and education, 2(5)
13. Ozoda Odiljon qizi Abdullayeva. (2021) Said Ahmad hikoyalarini o'rganishda interaktiv metodlar. Science and education, 2(6)
14. Ozoda Odiljon qizi Abdullayeva. (2021) Umumiy o'rta ta'limda ertak o'qitish metodikasi. Scientific progress, 2(2)
15. Ozoda Odiljon qizi Abdullayeva. (2021) Chingiz Aytmatovning "Oq kema" asarini o'qitishda interaktiv usullar. Scientific progress, 2(2)